

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2

Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyeu Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeua Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Naбиеv Iskandar Farxodjon ugli, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUUR O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojiev Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyeu Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeua Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyeu Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeua Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUVCHILAR KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI

Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali katta o'qituvchisi.
asrayevmuhammaddullo@gmail.com

G'oiyova Xumora Qobiljon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali assistent o'qituvchisi
xumora.goipova1996@gmail.com

Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali assistent o'qituvchisi
abdurasulovad1@gmail.com

Annotasiya. Jahonda qo'lyozma matni tasvirlarini qayta ishlash va tahlil qilishning avtomatlashtirilgan tizimlarini yaratish uchun mavjud usul va algoritmlarni takomillashtirishga, shuningdek yangi hisoblash algoritmlarini ishlab chiqishga qaratilgan keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Kalit so'zlar: tasvir, NIST, piksellar, konvolyutsion NN, piramidal NN, takomillashtirilgan piramidal NN, LeNet-1

I. Kirish

Jahonda kompyuter ko'rish tizimlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu sohada tasvirdagi ob'yektlarni tahlil qilish, tanib olish usullari va algoritmlarini ishlab chiqish, takomillashtirish va amalga oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xorijiy mamlakatlarda, jumladan AQSH, Rossiya Federatsiyasi, Fransiya, Shveysariya, Gresiya, Eron, Hindiston va boshqa mamlakatlarda qo'lyozma matn tasvirlarini tahlil qilish va uni tanib olishning nazariy hamda amaliy muammolarini hal qilishga katta e'tibor berilmoqda.

Ushbu maqolaning amaliy tajriba bosqichi ma'lumotlar bazasi Milliy standartlar va texnologiyalar instituti (NIST) maxsus ma'lumotlar bazasi 19 (SD-19) dan tuzilgan bo'lib, unda 128 * 128 piksel o'lchamdagi qo'lda yozilgan belgilarning ikkilik tasvirlari mavjud. SD-19 turli xil yozuvchilar guruhlarining alohida belgilar va to'liq shakllari bilan qo'lda yozilgan namuna shakllarining etti seriyasiga ega. O'quv to'plami 70 000 ta o'quv tasvirlarining to'liq to'plamini yaratish uchun har bir seriyadan 10 000 ta

misol bilan to'la. Sinov to'plami xuddi shu tarzda tuzilgan va 10 000 ta test namunalarini o'z ichiga oladi.

II. Metodologiya

Asl qora va oq (ikkilik), 128 * 128, NIST SD-19 dan olingan tasvirlar anti-aliasing texnikasi yordamida kichikroq hajmga o'zgartiriladi. Olingan tasvirlarning kulrang darajalari ma'lum bir hududda qora va oq piksellar egallagan nisbiy qismdan kelib chiqadi.

1-rasmda kichik to'rtburchak hosil bo'lgan kichikroq tasvirdagi bitta pikselni ifodalaydi. To'rtburchakdagi qora piksellar soni (ehtimol, fraksiyonel) umumiy piksellar soniga bo'linadi, mos keladigan kulrang darajadagi qiymatni beradi. Ushbu jarayonda piksel qutbliligi NIST tomonidan belgilangan standartga muvofiq qora uchun 255 va oq uchun 0 deb belgilanadi.

1-rasm Ikki darajali tasvirni kichraytirishda kulrang daraja qiymatlarini qanday belgilash mumkin

Tanib olish tezligini oshirish uchun qo'lda yozilgan belgilarning massa markazini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ba'zi odamlar ma'lum harflarni tugatish uchun uzun quyruq chizishga moyildirlar. Belgilarni uzun quyruq bilan normallashtirish foydali ma'lumotlarni siqib chiqaradi va noto'g'ri joylashtiradi. Shuning uchun massa markazini aniqlash va bu nuqtani maqsad maydonining markaziga joylashtirish yaxshilangan yechimdir.

III. Masalani yechish jarayoni.

Avvalo, asl tasvirlarni 20 * 20 kichikroq o'lchamdagi hududga sig'dirish uchun nisbatlarini saqlab qolgan holda normallashtirish kerak. Keyin massa markazi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$R = \frac{\sum m_i r_i}{\sum m_i} \quad (1)$$

Bu tenglamada r_i pozitsiya juftligi, m_i esa kulrang darajadir. O'quv yoki sinov tasvirlarini qurishda normallashtirilgan belgilarning massa markazlari qo'shilishi yoki tasvirlarning markaziga iloji boricha yaqinroq bo'lishi kerak. Tasvir o'lchami 28 * 28 bo'lib qoladi, ya'ni massa markazi istalgan yo'nalishda geometriya markazidan 4 pikselgacha uzoqda bo'lishi mumkin.

Ba'zi ma'lumotlar 20 * 20 gacha masshtablash tufayli yo'qolgan bo'lsada, massa markazini muvozanatlash bir xil xarakterdagi foydali xususiyatlar tasvirlar orasida deyarli bir xil holatda joylashtirilishini ta'minlaydi. Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayondan keyin umumiy ko'rsatkich yaxshilangani ajablanarli emas.

Ushbu bo'limda uch xil neyron tarmoqlar tasvirlangan va taqqoslanadi: konvolyutsion NN, piramidal NN va takomillashtirilgan piramidal NN.

Konvolyutsion neyron tarmoqlari bir nechta farqlarga ega. LeNet-1 tarmog'i [LeCun va boshq., 1992], 2-rasmda ko'rsatilganidek, eng samarali tizimlardan biri hisoblanadi. Asosiy yangi jihat shundaki, muqobil ravishda ikki turdagi qatlamlar va bir qatlamda bir nechta xaritalar mavjud. Xaritalar bir xil tarzda ishlab chiqilgan, ammo har xil boshlang'ich og'irliklari va noto'g'riligi tufayli tasvirning turli xususiyatlarini saqlaydi. Eng katta afzallik - bu vaznni taqsimlash siyosati, bu mustaqil vaznlar sonini sezilarli darajada kamaytiradi va o'rganish va o'qitish jarayonini ancha osonlashtiradi.

2-rasm LeNet-1 arxitekturasi besh qavatli neyron tarmoq sifatida

Piramidal neyron tarmog'i birinchi marta [Phung va Bouzerdoun, 2007] tomonidan taqdim etilgan. Har bir qatlamda faqat bitta xarita mavjud va quyi namuna olish qatlami yo'q. Barcha 2-D qatlamlari piramidal qatlamlardir. Hech qanday konvolyutsiya kerak emasligi sababli, tarmoq ulanishlari sodda va o'qitish va sinov jarayonlari juda tez. Tarmoq konvolyutsion neyron tarmog'i kabi yaxshi natija bermasa ham, tezroq tanib olish tezligi diqqatni tortadi, ayniqsa vaqtga sezgir. Ushbu turdagi arxitektura 3-rasmda ko'rsatilgan.

3-rasm Piramidal NN arxitekturasi

(a) tarmoq qatlamlari va (b) bir-biriga mos keladigan qabul qiluvchi maydonlar.

Yaxshilangan Piramidal Neyron Tarmoq (IPNN) bo'yicha tadqiqotlar birinchi marta [Han va boshq., 2009] tomonidan nashr etilgan. IPNN ikki turdagi ishlov berish qatlamlariga ega bo'lgan ierarxik ko'p qatlamli arxitekturaga ega: xususiyatlarni ajratib olish va o'lchamlarni kamaytirish uchun 2 o'lchovli qatlamlar va 2.7-rasmda ko'rsatilganidek tasniflash uchun 1 o'lchovli qatlamlar. 2 o'lchamli qatlamlar muqobil piramidal va pastki namuna olish qatlamlaridan iborat. Birinchi piramidal qatlam kirish tasviriga ulanadi, so'ngra takroriy namuna olish va piramidal qatlamlar. Oxirgi namuna olish qatlami piramidal qatlamlar tomonidan ishlab chiqarilgan xususiyatlarni qayta ishlovchi 1-D qatlamlariga to'liq bog'langan. Ushbu tavsiya etilgan usulda to'rtta 2-D qatlam va ikkita 1-D qatlam mavjud. Quyi namuna olish qatlamlarini kiritish samaradorlikni oshirishi va xususiyat xaritalarining ko'payishi aniqlikni oshirishi kutilmoqda. Oxirgi 1-D qatlamning chiqishi 26 birlikdan tashkil topgan naqsh toifasi sifatida qabul qilinadi: har bir harf uchun bittadan. i sinfiga tegishli naqsh taqdim etilganda, kerakli chiqish i-chi chiqish birligi uchun 1 va boshqa chiqish birliklari uchun 0 bo'ladi.

IPNN arxitekturasi 4-rasmda ko'rsatilganidek. Bu konvolyutsion neyron tarmog'iga o'xshaydi, lekin qatlamlar orasidagi bog'lanishlar konvolyutsion emas, balki piramidaldir.

4-rasm Olti qatlamli neyron tarmoq IPNN arxitekturasi

Natijalar.

Tadqiqotning ushbu dastlabki bosqichida uchta ANN arxitekturasi qiyosiy maqsadlarda va har birining afzalliklarini baholash uchun amalga oshirildi.

1-jadvalda uchta neyron tarmoq uchun tanib olish natijalari, shuningdek, o'qitish va sinov vaqtlari keltirilgan. Katta va kichik harflarni tanib olish o'rtasida katta farq borligi sababli, natijalar alohida beriladi.

Neyron tarmoq nomi	Convolutional NN	Pyramidal NN	IPNN
Error Rate (Upper Case)	3.2%	7.0%	5.5%
Error Rate (Lower Case)	8.5%	15.9%	9.3%
Training Time (50 cycles)	60 min	12 min	25min
Testing Time (10,000 patterns)	4.0 s	0.8 s	1.6 s

1-jadval. Uch xil neyron tarmoqlarni solishtirish natijalari

1-jadvalda keltirilgan natijalardan shuni ko'rish mumkinki, konvolyutsion neyron tarmog'i eng past xatolik darajasiga ega, piramidal neyron tarmoqlar esa eng tez o'rgatiladi. Boshqa tomondan, IPNN piramidal neyron tarmog'i kabi samarali va konvolyutsion neyron tarmog'i kabi aniq bo'lishi uchun mo'ljallangan. Biroq, vaqt samaradorligi va tanib olish aniqligi hali ham ba'zi yaxshilanishlarni talab qiladi.

Xulosa.

Ushbu maqolada qo'lyozma belgilarni aniqlash jarayonini boshlashdan oldin ikkita foydali dastlabki ishlov berish usullarini taqdim etadi, turli xil kiritish hajmining xato tezligi va o'qitish vaqtiga ta'sirini muhokamasi qilindi va mumkin bo'lgan kichik to'plamni bashorat qilish uchun oddiy xususiyatlarni ajratib olish strategiyasini qurish va uch xil neyron tarmoqlarni solishtirish natijalari keltirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Changan Han. Neural Network Based Off-line Handwritten Text Recognition System. Florida International University. 4-1-2011.
2. Changan Han, Malek Adjouadi, Armando Barreto, Naphtali Rische, Jean Andrian: Improved Pyramidal Neural Network for Segmented Handwritten Characters Recognition. IPCV 2009: 695-699
3. Yu Chen, Malek Adjouadi, Changan Han, Armando Barreto: A New Unconstrained Iris Image Analysis and Segmentation Method in Biometrics. ISBI 2009: 13-16
4. Yu Chen, Jin Wang, Changan Han, Lu Wang, Malek Adjouadi: A robust segmentation approach to iris recognition based on video. AIPR 2008: 1-8
5. Yu Chen, Malek Adjouadi, Changan Han, Jin Wang, Armando Barreto, Naphtali Rische, Jean Andrian: A highly accurate and computationally efficient approach for unconstrained iris segmentation. Image Vision Comput. 28(2): 261-269 (2010)

